

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСНОВ КОМПОЗИЦІЇ ТА ПРОЕКТНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ

Сергієнко Олена ¹, Іваницький Федір ²

¹ старша викладачка кафедри дизайну,
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
член Спілки дизайнерів України, Україна
vvs64728@gmail.com

² викладач кафедри дизайну,
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна
shtanishki@ukr.net

Анотація. У статті розглядається взаємозв'язок дисциплін «Основи композиції» та «Проектна графіка» як ключових елементів професійної підготовки дизайнерів. На основі аналізу сучасних досліджень у галузі композиції, проектно-образного мислення та художньо-графічної підготовки обґрунтовується необхідність інтеграції цих дисциплін у єдину методичну систему. Розглядаються особливості формування композиційних навичок засобами графіки та значення проектно-образного мислення у розвитку дизайнерського потенціалу. Визначено основні методичні підходи та фактори, що впливають на якість композиційного рішення.

Ключові слова: композиція, проектна графіка, художнє мислення, дизайнерська підготовка.

Підготовка майбутнього дизайнера є складним багатоетапним процесом, що охоплює освоєння різноманітних художніх дисциплін. Серед них особливу роль відіграють «Основи композиції» та «Проектна графіка», які одночасно сприяють формуванню художнього мислення, розвитку візуально-аналітичних навичок та оволодінню графічними методами проектування. Однак у існуючих освітніх програмах викладання цих дисциплін часто має фрагментарний характер: композиція розглядається переважно як теорія, а проектна графіка – як технічна навичка візуалізації. Така роз'єднаність знижує ефективність професійної підготовки, оскільки студенти не бачать взаємозв'язок між композиційними закономірностями та графічними проектними методами.

Сучасні дослідники також вказують на недостатню методичну розробленість формування проектно-образного мислення, що є основою професійної

діяльності дизайнера. Незважаючи на наявність значних наукових праць, питання інтеграції композиційної підготовки та проектної графіки залишається недостатньо вивченим і потребує подальшого аналізу.

Проблеми композиції у художньому проектуванні та проектній графіці, що становлять основу візуального проектування, активно досліджуються як у зарубіжній, так і вітчизняній науці. Так, американський дизайнер С. Хеллер та французько-американська дослідниця дизайну В. В'єнн розглядають графіку як форму візуальної комунікації, засновану на композиційних принципах (Heller & Vienne, 2012). Американська дизайнерка й викладачка Дж. Чеззар підкреслює, що сучасна дизайнерська освіта має поєднувати теорію композиції та проектні графічні практики в єдину модель творчого мислення (Cezzar, 2020). Бердинських С.О., автор низки наукових робіт, зазначає, що графічні засоби слід обирати для досягнення гармонійності та композиційної узгодженості елементів усієї системи зображень у проектній графіці (Бердинських, 2015).

Незважаючи на значущість зазначених досліджень, питання взаємозв'язку композиції та проектної графіки як цілісного освітнього модуля висвітлено недостатньо, що підтверджує актуальність теми.

Метою статті є обґрунтування взаємозв'язку дисциплін «Основи композиції» та «Проектна графіка» та розкриття їхньої інтегративної ролі у формуванні професійних, композиційних та проектно-образних навичок майбутніх дизайнерів.

Композиція є міждисциплінарною основою дизайнерського мислення і задає структуру, характер і виразні якості будь-якого дизайнерського об'єкта. Вона формується під впливом естетичних, функціональних, конструктивних та ергономічних факторів. С. Хеллер вказує, що композиційне рішення неможливе поза аналізом процесів зорового сприйняття, закономірностей цілісності форми, пропорціонування, рівноваги, симетрії та асиметрії (Heller, 2018).

Освоєння композиції забезпечує розвиток основних професійних компетенцій: просторового мислення, здатності до формоутворення, візуальної організації елементів та побудови образу майбутнього об'єкта. А від того, наскільки глибоко та яскраво розкрито образний зміст у формі, залежить ступінь її художньої виразності.

Графіка займає важливе місце у формуванні композиційних навичок та виступає універсальним засобом візуального дослідження форми, структури та характеру об'єкта. Лаконічність її виразних засобів – лінії, плями та штриха – дозволяє ефективно розвивати ключові композиційні вміння. Серед них – аналіз пропорцій та членувань форми, виявлення композиційного центру та забезпечення рівноваги, робота зі статичністю та динамікою, освоєння модульності та ритмічних структур, побудова просторового образу, а також розвиток фактурного та світлотіньового рішення. Таким чином, графічна підготовка забезпечує перехід від абстрактного теоретичного розуміння

композиційних закономірностей до їхнього практичного освоєння та застосування у проектній діяльності.

Проектна графіка є інструментом проектного мислення, оскільки вона орієнтована візуалізацію дизайнерського задуму, моделювання форми, уявлення структури об'єкта та її функціональних характеристик. Вона поєднує художні, аналітичні та технічні методи.

У дослідженні Дж. Цеззара підкреслюється, що проектна графіка формує здатність студента мислити структурно, моделювати об'єкти, створювати композиційно цілісні рішення. Вона сприяє розвитку проектно-образного мислення, що дозволяє студентам перетворювати спостережувану реальність на візуальний проектний образ (Cezzar, 2020).

Структурний аналіз показує, що обидві дисципліни поєднує загальна мета – формування проектно-композиційного мислення: композиція ставить теоретичну основу, а проектна графіка забезпечує її практичне освоєння. Інтеграція цих дисциплін дозволяє студенту послідовно переходити від спостереження до аналізу та далі – до формоутворення. Вона допомагає розуміти естетичні закономірності композиції під час створення проектного образу. здобувач розвиває навички трансформації форми та навчається синтезувати натурні спостереження, стилістичні та структурні засади з конкретними проектними завданнями. Крім того, він навчається ґрунтувати проектні рішення на закономірностях, законах та принципах композиції. Тим самим проектна графіка перестає бути лише технічною дисципліною і стає практичним продовженням вивчення композиції.

Методичні основи інтеграції двох дисциплін припускають використання комплексу підходів. У тому числі – поетапне ускладнення графічних завдань: з роботи з геометричної формою до складнішою структурі. Також важливими є робота з природою та її трансформацією, застосування комбінаторики форм та біонічних принципів. Особлива увага приділяється освоєнню модульності, ритму та метричних структур. Всі ці методи разом активізують графічний пошук, варіативність рішень і колористичну побудову композиції. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню стійких умінь працювати не лише з формою, а й з простором та художньо-проектним чином, що є необхідною умовою професійної дизайнерської діяльності.

Висновки Композиція та проектна графіка утворюють єдину методичну систему підготовки майбутніх дизайнерів. Композиція виконує роль теоретичної основи художньо-проектного мислення, тоді як проектна графіка забезпечує його практичну реалізацію. Взаємодія цих дисциплін забезпечує умови для комплексного формування професійних компетенцій, включаючи аналіз форми, синтез візуальних елементів, моделювання об'єктів та розробку проектних рішень.

Інтеграція цих дисциплін є необхідною умовою розвитку проектно-образного мислення, формування індивідуального творчого підходу та підвищення якості професійної підготовки дизайнерів.

Літературні джерела

1. Cezzar, J. (2020). Teaching the designer of now: A new basis for graphic and communication design education. *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*, 6(2), 213–227. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405872620300265>
2. Heller, S., & Vienne, V. (2012). *100 ideas that changed graphic design*. Lagos State Government. URL : <https://www.scribd.com/document/905929465/100-Ideas-that-Changed-Graphic-Design-Steve-n-Heller-digital-version-2025>
3. Бердинських, С. О. (2015). Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки. У *Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної наук.-метод. конференції* (с. 7). Харків: ХДАДМ ім. М. Бойчука. URL : <https://www.ksada.org/wp-content/uploads/2024/04/confer-15-oct-2015.pdf>
4. Борисов, В. (2023). Розвиток здатності застосовування навичок з проектної графіки у професійній діяльності майбутніх дизайнерів-графіків. У *Актуальні проблеми сучасного дизайну: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції* (с. 314). Київ: КНУТД. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24780/1/APSD_2023_V2_P314-317.pdf
5. Резніченко, М. І., & Твердохлібова, Я. М. (2011). *Художня графіка. Змістові модулі 1, 2*. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан.